

ИССЛЕДОВАНИЕ СОСТОЯНИЯ КАРДИОРЕСПИРАТОРНОЙ СИСТЕМЫ МАЛЬЧИКОВ 11-13 ЛЕТ В УСЛОВИЯХ РЕСПУБЛИКИ КАРАКАЛПАКСТАН

Б. Бердамбетова

С. Нисанова

А. Матчанов

Каракалпакский государственный университет имени Бердаха, кафедра
общей биологии и физиологии, 230100, ул. Ч. Абдирова, д. 1, г. Нукус,
Республика Узбекистан

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7990340>

Введение. Для того чтобы физиология жизнедеятельности организма протекала в норме, необходимым условием является поддержание его кардиореспираторной системы в относительно постоянном виде. Однако на изменение параметров кардиореспираторной системы организма большое влияние оказывают факторы внешней среды и изменения, происходящие во внутренней среде организма. Изучение характеристики кардиореспираторной системы людей разного возраста означает, что на разных стадиях онтогенеза организма внешняя среда имеет большое значение для понимания механизмов, закономерностей адаптации [1].

В последующее время с каждым днем увеличивается загрязнение атмосферного воздуха Южного Приаралья различными пыльно-солевыми химическими соединениями [5, 6, 10]. Это влияет на дыхательную систему людей, живущих в этом регионе, вызывая различные респираторные заболевания. Кроме того, у детей и молодежи появляются нарушения в физическом развитии [3, 7], негативные изменения в состоянии кардиореспираторной системы [2, 4, 8, 9].

Материалы и методы. Исследовательская работа проводилась на учениках школы Муйнакского района и города Нукус Республики Каракалпакстан. В исследовании приняли участие 122 мальчика в возрасте 11-13 лет.

Жизненная емкость легких (ЖЕЛ): измерялась с помощью электронного устройства Electronic Vital capacity Tester, FCS-10000, Grows Instrument (Китай, 2018). А также у добровольцев артериальное давление (систолическое артериальное давление (САД), диастолическое артериальное давление (ДАД)) и частота сердечных сокращений (ЧСС) определялись по плечу с помощью электронного тонометра OMRON 711 (HEM-8712-СМ2) (Китай, 2017). Все результаты были осуществлены с

помощью функций программы Excel, установленной в пакете приложений Microsoft Office 2010; с помощью программы обработки статистических данных MicroCAL OriginPro 8.5.0.

Полученные результаты и их обсуждение. При сравнении показателей системы наружного дыхания (ЖЕЛ) у мальчиков, проживающих в Муйнакском районе и городе Нукус, были выявлены статистически более высокие результаты у представителей города Нукус, которые были относительно хорошо оценены с экологической точки зрения.

По показателям сердечно-сосудистой системы было установлено, что уровни САД и ДАД, а также ЧСС выше у детей, проживающих в неблагоприятных условиях окружающей среды. Статистически значимых различий в ПД выявлено не было. Было замечено, что систолический объем крови статистически выше у мальчиков с Нукусом по сравнению с их сверстниками с Муйнака. Однако существенных различий в минутном объеме крови у детей обоих районов не выявлено.

Проведенный эксперимент показывает, что функциональное изменение и отклонение от нормы показателя дыхательной системы у детей, проживающих на территории с неблагоприятными экологическими условиями из-за ряда факторов окружающей среды, наблюдалось среди подростков, особенно мальчиков, стабильно проживающих в сельской местности, что объясняется высоким уровнем загрязнения атмосферного воздуха химическими загрязнителями, пылью на этой земле и дополнительным воздействием на организм факторов окружающей среды.

Заключение. Исследование функционального состояния кардиореспираторной системы детей и подростков в условиях Южного Приаралья-одна из актуальных проблем современности. В настоящее время для решения данной проблемы необходимо организовать профилактическую работу по своевременному и постоянному получению информации о функциональном состоянии детского и подросткового организма.

Использованная литература:

1. Беленко, И. С., & Шаханова, А. В. (2008). Особенности адаптации системы внешнего дыхания к повышенной мышечной деятельности у юных спортсменов игровых видов спорта с различными соматическими типами. Вестник Адыгейского государственного университета. Серия 4: Естественно-математические и технические науки, (4), 96-104.

2. Еркудов, В. О., Розумбетов, К. У. У., Пуговкин, А. П., Матчанов, А. Т., Есимбетов, А. Т., Кочубеев, А. В., & Рогозин, С. С. (2022). Взаимозависимость строения тела и функциональной реактивности вегетативного тонуса при дыхании с добавочным сопротивлением. *Российские биомедицинские исследования*, 7(3), 9-20.
3. Камилова Р.Т., Ниязова Г.Т., Башарова Л.М., Ниязов А.Т., Ниязов А.Т. Влияние гигиенических и медико-биологических аспектов в экологически неблагоприятных условиях Республики Каракалпакстан на процессы роста и развития детей: монография // –М.: Издательский дом Академии Естествознания, 2016. – 94 с.
4. Розумбетов, К. У., Есемуратова, С. П., Нисанова, С., Нажимов, И. И., Есимбетов, А. Т., & Матчанов, А. Т. (2021). Оценка функционального состояния сердечно-сосудистой системы у подростков, проживающих в южном Приаралье. *Бюллетень науки и практики*, 7(9), 331-340.
5. Opp, C., Groll, M., Aslanov, I., Lotz, T., & Vereshagina, N. (2017). Aeolian dust deposition in the southern Aral Sea region (Uzbekistan): Ground-based monitoring results from the LUCA project. *Quaternary International*, 429, 86-99.
6. Pugovkin, A. P., Erkudov, V. O., Matchanov, A. T., Rozumbetov, K. U. U., Dauletov, R. K., Esemuratova, S. P., & Lytaev, S. A. (2021). Anthropometric dimensions of the Aral see region (Karakalpakstan, Republic of Uzbekistan) natives may reflect negative influence of pesticide endocrine disruptor chemicals on the postnatal ontogenesis. *Archives of Disease in Childhood*, 106(S2), 11-12.
7. Rozumbetov, K. U. U., & Esimbetov, A. T. (2020). Morphofunctional features of the formation of teenagers living in the Republic of Karakalpakstan. *Наука и образование в Каракалпакстане*, (3-4), 98-103.
8. Rozumbetov, K. U., & Esimbetov, A. T. (2021). Assessment of the functional state of the cardiovascular system in males and females. *Theoretical & Applied Science*, (8), 376-380.
9. Розумбетов, К.У., & Есимбетов, А.Т. (2022). Сравнение функционального состояния сердечно-сосудистой системы у юношей, проживающих в приаралье. *Forcipe*, 5(S3), 539-539.
10. Еркудов, В. О., Пуговкин, А. П., Матчанов, А. Т., Розумбетов, К. У., & Даулетов, Р. К. (2020). Сопоставление z-индекса длины тела у 17-летних юношей, проживающих в различных регионах Приаралья. *Российский вестник перинатологии и педиатрии*, 65(4), 344-345.